

BOLANING MAKTABDA O'QISHIGA AXLOQIY-IRODAVIY TAYYORGARLIK

Azizova Ziroat Baxodirova¹, Abdullayeva Aziza Xabibullo qizi², Esonaliyeva Oynurbonu
Elyorbek qizi³

¹Qoqon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ²Qoqon Davlat
Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yonalishi talabalar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15300304>

Anotatsiya. Ushbu maqolada **maktabgacha yoshdagi bolalarning** psixologik tayyorligi uning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeining o'zgarishi va kichik maktab yosh davridagi bolalar o'quv faoliyatining o'ziga xosligi bilan uzviy bog'liqligi haqida ma'lumotlar berilgan. Maktabgacha yoshidagi bolalarni maktabga psixologik tayyorlikning tarkibiy jihatlari: intellektual (aqliy), ma'naviy va irodaviy tayyorgarlikdan iboratdir mukammal bilimga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: axloqiy-irodaviy, axloqiy xatti-harakat, iroda, axloqiy hissiyot, ong, xulq-atvor, intizomlilik, tafakkur.

Аннотация. В статье представлена информация о том, что психологическая готовность детей дошкольного возраста неразрывно связана с изменением их социального статуса в обществе и спецификой образовательной деятельности детей в младшем школьном возрасте. Структурные аспекты психологической готовности детей дошкольного возраста к школе включают: интеллектуальную (умственную), духовную и волевою подготовку и направлены на воспитание молодых людей с отличными знаниями.

Ключевые слова: нравственно-волевой, нравственное поведение, воля, нравственное чувство, сознание, поведение, дисциплина, мышление.

Annotation. This article provides information on the inextricable connection between the psychological readiness of preschool children with changes in their social status in society and the specifics of children's educational activities in the younger school age. The structural aspects of the psychological readiness of preschool children for school are: intellectual (mental), spiritual and volitional preparation, aimed at educating young people with excellent knowledge.

Keywords: moral and volitional, moral behavior, will, moral feelings, consciousness, behavior, discipline, thinking.

Bolaning maktabda (o'qishga axloqiy-irodaviy tayyorgarlik) umumiy tayyorligi mazmunida bir necha o'zaro bog'langan jihatlari mavjud bo'lib, ulardan muhimlari ma'naviy, irodaviy, aqliy, jismoniy tayyorgarlikdir. Maktabda o'qishga axloqiy-irodaviy tayyorlik bolaning maktabgacha bolalik oxiriga kelib axloqiy xatti-harakat, iroda, axloqiy hissiyotlar va ong rivojida unga yangi ijtimoiy nuqtai-nazarni faol egallashiga hamda o'zining o'qituvchi va sinfdoshlari bilan o'zaro munosabatlarini axloqiy asosda ko'rishga imkon beradigan darajaga erishishida ifodalanadi.

Axloqiy irodaviy tayyorlik katta maktabgacha ta'lim yoshidagi bola shaxsiy xulq-atvori rivojining muayyan darajasida namoyon bo'ladi. Bu munosabatda bolaning maktabgacha ta'lim yoshi davomida rivojlanadigan o'z xulq-atvorini boshqari qobiliyati: qoidani yoki tarbiyachi talabalarini ongli bajarish, dafatan asabiylashib ketishiga erk bermaslik, qo'yilgan maqsadga

erishishda qat'iyatni namoyon qilish, kerakli ishni o'ziga tortadigan, ammo maqsaddan chalgitadiganiga qarshi o'laroq bajarish ko'nikmasi va shu kabilar e'tiborga loyiqdır.

Bo'lajak o'quvchi xulq-atvordagi ixtiyoriylikning rivojlanish asosini maktabgacha ta'lim yoshi oxiriga kelib tarkib topadigan sabablar, o'zaro buysunuvchilari tashkil qiladi. Maktabga axloqiy-irodaviy tayyorlikning harf topishida, shuningdek katta maktabgacha ta'lim yoshidagi bola shaxsiy xulq atvoridagi mustaqillik uyushganlik va intizomlilik kabi xususiyatlar ahamiyatlidir.

Mustaqillik bilan uzviy bog'langan xulq-atvor qoidalarini bajarish, yangi sharoitlarda harakatning to'g'ri odatiy usularidan foydalanish, yordam berishga tayyorlik qobiliyatidir. Mustaqillik va xulq-atvordagi uyushganli va intizomlilik bilan xulq-atvordagi maqsadga yo'nalganlikda, o'z faoliyatini Maktabgacha ta'lim tashkilotida qabul qilingan qoidalarga muvofiq ongli tashkil eta bilishda, faoliyat natijasiga erisha bilish va uni nazorat qilish, o'z xulq-atvorini boshqa bolalamiki bilan muvofiqlashtirish, o'z xatti-harakatlari uchun shaxsiy ma'suliyatni his qilishda o'z ifodasini topadi. Bolaning maktabga aqliy tayyorligida bolalar egallagan bilimlaming sifati ahamiyatlidir.

Bilimlar sifatining ko'rsatkichi, birinchi navbatda, ularning bolalar tomonidan ongli egallaganligi; tasavvurlarining aniq va tabaqalashtirilganligi; oddiy tushunchlar mazmuni va hajmining to'liqligi; o'zlariga tushunarli o'quv, va amaliy vazifalarni hal etishda bilimlarni mustaqil qo'llay olish qobiliyatlari; muntazamlilik, ya'ni maktabgacha ta'lim yoshidagilarning narsa va hodisalar o'rtasidagi tushunarli, muhim aloqa hamda munosabatlarni aks ettira bilish qobiliyatidir. Bola maktabga aqliy tayyorgarligining tarkibiy qismi bola bilish faoliyatini muayyan darajada rivojlangan bo'lishidir.

Bu o'rinda, birinchidan, bilish jarayonining o'sib boruvchi ixtiyoriyligi; materialni ma'no jihatdan ixtiyoriy eslab qolish va takror ifodalash, narsa va hodisalarni rejali idrok etish, qo'yilgan bilish va amaliy masalalarni maqsadga muvofiq hal etish qobiliyati va shu kabilar;

Ikkinchidan bilish jarayonlari sifatini oshirish: sezgilarning aniqligi, idrokning to'liq va tabaqalashtirilganligi, eslab qolish va takror ifodalashning tez va aniqligi;

Uchinchidan bolada atrof dunyoga bilish munosabatlari, bilimlarni egallash va maktabda o'qishga intilishning mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabga aqliy tayyorgarlikni shakllantirishda bo'lajak o'quvchi tafakkur faoliyatining umumiy darajasi muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim tashkilotining bolalarni aqliy tarbiyalashga oid olib borayotgan muntazam, maqsadga muvofiq ish sharoitlarida bolalarda (faoliyat) tafakkur faoliyatida narsalarning ko'p tomonlama tahlil qilish qobiliyati, ijtimoiy tarkib topgan sensor etalonlardan fan hamda hodisalar xususiyat va sifatlarini tadqiq qilishda foydalana bilish narsa va hodisalaridagi asosiy aloqa, bog'liglik, belgilarni aniqlash asosida oddiy umumlashtirishlar qilish qobiliyati, o'xshashlik va farqlanuvchi belgilarni izchil ajratish asosida narsalarni qiyoslashni amalga oshirish ko'nikmasi tarkib toptiriladi. Bo'lajak o'quvchilarda aqliy faoliyatning elementar mustaqilligi: o'z amaliy faoliyatni mustaqil rejalashtirish va uni reja asosida amalga oshirish ko'nikmasi, oddiy bilish vazifasini qo'yib va uni hal etish ko'nikmasi va shu kabilar rivojlantiriladi.

Maktabda aqliy tayyorlik, shuningdek, bolalar tomonidan o'quv faoliyati elementlarining egallab olinishini ham o'z ichiga oladi. Bolalar muntazam ta'lim sharoitlarida maktabgacha bolalik oxiriga kelib, o'quv faoliyatining asosiy tarkibiy qismlarini: tushunarli o'quv vazifasini qabul qilish, tarbiyachining ko'rsatmalarini tushunish va aniq bajarishni ishni kattalar tomonidan ko'rsatilgan usullaridan foydalanib bajarib bir natijaga erishish, o'z faoliyati, xulq-atvori,

topshiriqlarni bajarish sifati ustidan nazorat qilish ko'nikmasini, o'zining va boshqa bolalarning ishlariga tanqidiy baho berish qobiliyatini, egallab olishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.* – T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 464 bet
4. Azizova Ziroat “The content of children's preparation for school in preschool educational organizations”. *Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj)* 78-80 b 2024
5. A.Z. Baxodirovna “Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati”, *Science and innovation* 3 (special issue 31), 34-37 2024y
6. AZ Baxodirovna “Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi”, *Science and innovation* 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
7. P.F. Миннуллина, А.Р. Нуриева, З.Б. Азизова “Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве” *Science and innovation* 3 (special issue 31), 88-91 2024y
8. A.Z. Baxodirovna, “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari” *Science and innovation* 3 (special issue 31), 38-44 2024y
9. З.Б. Азизова, З.А. кизи Абдуразакова “Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни»International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
10. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." *Science and Innovation* 1.6 (2022): 244-247.
11. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON *IJSSIR*, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
12. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
13. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
14. NG Malikovna INTELLEKTUAL O ‘YINLAR ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AQLIY RIVOJLANTIRISH *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 367-371
15. NG Malikovna MAKTABGACHA TA’LIMDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHNING HORIJ TAJRIBALARNI OO ‘RGANISH (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA) *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 118-121
16. NG Malikovna, MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING SHAXS SIFATIDA RIVOJLANISHIDA OYINNING AHAMIYATI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 254-258

17. GM Nazirova STEAM TECHNOLOGIES, A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 1 (3 ... 2024
18. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
19. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
20. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France